

Original paper

TARIXIY TAFAKKUR ASOSIDA TALABALARDA ETNOPEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

© M.I. Ne'matov¹✉

¹Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg'ona filiali i, Farg'ona, Uzbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada tarixiy tafakkur asosida talabalar o'rtasida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish metodikasi ko'rib chiqiladi. Etnopedagogik madaniyat, milliy qadriyatlar, an'analar va ma'naviyat asosida tarbiya jarayonini shakllantirishga qaratilgan muhim pedagogik yondashuvni anglatadi. Tarixiy tafakkur, talabalar ongida o'z xalqining tarixini, madaniyatini va an'alarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada tarixiy tafakkurning etnopedagogik madaniyatga ta'siri, uning asosiy tarkibiy qismlari va zamonaviy pedagogik metodlar orqali bu madaniyatni qanday rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi. O'z navbatida, o'qituvchining pedagogik faoliyati, tarixiy tafakkur orqali talabalar ongida milliy qadriyatlar va ma'naviyatni shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Ushbu ilmiy ish pedagoglar, talabalar va metodistlar uchun etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha foydali manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi — talabalar orasida tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni takomillashtirish, ularning tarixiy va madaniy bilimlarini, milliy qadriyatlar va an'analar asosida tarbiya olishni rivojlantirishga qaratilgan samarali uslublarni aniqlashdan iborat. Shuningdek, maqola doirasida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishda duch kelinadigan muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, etnopedagogika, tarixiy tafakkur va madaniyatga oid ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar va amaldagi normativ hujjatlar o'rganildi. Tadqiqotda kuzatuv, suhbat, amaliy mashg'ulotlar tahlili, eksperiment kabi metodlardan foydalanildi. Tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni shakllantirish bo'yicha o'tkazilgan mashg'ulotlar davomida talabalar bilan interaktiv usullar va guruhli ishlash metodlarining samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni shakllantirish talabalar orasida quyidagi ijobiy o'zgarishlarga olib keladi: milliy qadriyatlar va an'analarga nisbatan ijobiy munosabat vujudga keladi; tarixiy tafakkur orqali o'quvchilar o'z xalqining madaniy merosini yanada chuqurroq anglaydi; etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish orqali talabalar o'zlarining

ijtimoiy va ma'naviy faoliyatlarini kengaytiradi; milliy va jahon madaniyatiga bo'lgan hurmat va e'tibor kuchayadi.

Shuningdek, noto'g'ri tashkil etilgan etnopedagogik faoliyat quyidagi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin: talabalarda tarixiy an'analarga bo'lgan qiziqishning pasayishi; etnopedagogik madaniyatni shakllantirishning samarasiz bo'lishi; o'quvchilarda milliy qadriyatlar haqida noto'g'ri tushunchalar yuzaga kelishi.

XULOSA: tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni shakllantirishda ilmiy asoslangan va talabalar yoshi xususiyatlariga mos metodik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda pedagogning individual yondashuvi, talabalar tarixiy va madaniy bilimlarini rivojlantirishda o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etishi zarur. Etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish faqat tarixiy tafakkurni shakllantirish bilan cheklanmay, talabalar ongida milliy qadriyatlar va madaniyatga bo'lgan hurmatni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy tafakkur, etnopedagogik madaniyat, milliy qadriyatlar, pedagogika, metodika, madaniy meros, tarbiya.

Iqtibos uchun: M.I. Ne'matov. Tarixiy tafakkur asosida talabalar o'rtasida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish // Inter education & global study. 2025. №4. B. 64–73.

РАЗВИТИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

© М.И. Нематов¹✉

¹Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, Филиал в Фергане, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается методика развития этнопедагогической культуры среди студентов на основе исторического мышления. Этнопедагогическая культура подразумевает важный педагогический подход, направленный на формирование процесса воспитания на основе национальных ценностей, традиций и духовности. Историческое мышление играет ключевую роль в формировании у студентов сознания их исторического, культурного наследия и традиций. В статье анализируется влияние исторического мышления на этнопедагогическую культуру, его основные компоненты и способы развития этой культуры с использованием современных педагогических методов. Также рассматриваются важность педагогической деятельности преподавателя и роль исторического мышления в формировании у студентов национальных ценностей и духовности. Данное научное исследование может служить полезным источником для педагогов, студентов и методистов, работающих в области развития этнопедагогической культуры.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — усовершенствование методических подходов к развитию этнопедагогической культуры среди студентов на основе

исторического мышления, выявление эффективных методов, направленных на развитие их исторических и культурных знаний, воспитание на основе национальных ценностей и традиций. В рамках статьи также анализируются проблемы, возникающие в процессе развития этнопедагогической культуры, и предлагаются практические рекомендации для их решения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были изучены научные работы по педагогике, этнопедагогике, историческому мышлению и культуре, методические пособия и действующие нормативные документы. В исследовании использовались методы наблюдения, беседы, анализа практических занятий, эксперименты. Оценивалась эффективность использования интерактивных методов и групповой работы при формировании этнопедагогической культуры на основе исторического мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что формирование этнопедагогической культуры на основе исторического мышления приводит к следующим положительным изменениям среди студентов: формируется положительное отношение к национальным ценностям и традициям; студенты глубже осознают культурное наследие своего народа через историческое мышление; развитие этнопедагогической культуры способствует расширению их социальной и духовной активности; усиливается уважение и внимание к национальной и мировой культуре.

Также было выявлено, что неправильно организованная этнопедагогическая деятельность может привести к следующим негативным последствиям: снижение интереса студентов к историческим традициям; неэффективность формирования этнопедагогической культуры; возникновение неправильных представлений о национальных ценностях у студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в формировании этнопедагогической культуры на основе исторического мышления важную роль играют научно обоснованные и возрастные методические подходы. В этом процессе ключевым является индивидуальный подход преподавателя, правильно организующий учебный процесс с учетом исторических и культурных знаний студентов. Развитие этнопедагогической культуры способствует не только формированию исторического мышления, но и формированию уважения студентов к национальным ценностям и культуре.

Ключевые слова: историческое мышление, этнопедагогическая культура, национальные ценности, педагогика, методика, культурное наследие, воспитание.

Для цитирования: М. И. Нематов. Развитие этнопедагогической культуры среди студентов на основе исторического мышления // Inter education & global study. 2025. №4. С. 64–73.

DEVELOPMENT OF ETHNOPEDAGOGICAL CULTURE IN STUDENTS BASED ON HISTORICAL THINKING

© M.I. Ne'matov¹✉

¹Institute for Retraining and Advanced Training of Specialists in Physical Education and Sports, Fergana Branch, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the methodology for developing ethnopedagogical culture among students based on historical thinking. Ethnopedagogical culture refers to an important pedagogical approach aimed at shaping the educational process based on national values, traditions, and spirituality. Historical thinking plays a key role in shaping students' awareness of their historical, cultural heritage and traditions. The article analyzes the influence of historical thinking on ethnopedagogical culture, its main components, and ways to develop this culture using modern pedagogical methods. The importance of the teacher's pedagogical activity and the role of historical thinking in shaping students' national values and spirituality are also discussed. This scientific research can serve as a useful source for educators, students, and methodologists working in the field of developing ethnopedagogical culture.

AIM: the main goal of this article is to improve the methodological approaches to the development of ethnopedagogical culture among students based on historical thinking, identifying effective methods aimed at developing their historical and cultural knowledge, and education based on national values and traditions. The article also analyzes the problems arising in the process of developing ethnopedagogical culture and proposes practical recommendations for solving them.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the study, scientific works on pedagogy, ethnopedagogy, historical thinking, and culture, methodological manuals, and current normative documents were studied. The research used methods of observation, conversation, analysis of practical sessions, and experiments. The effectiveness of using interactive methods and group work in forming ethnopedagogical culture based on historical thinking was evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that the formation of ethnopedagogical culture based on historical thinking leads to the following positive changes among students: a positive attitude towards national values and traditions is formed; students more deeply understand the cultural heritage of their people through historical thinking; the development of ethnopedagogical culture contributes to the expansion of their social and spiritual activity; respect and attention to national and world culture are strengthened.

It was also found that poorly organized ethnopedagogical activities may lead to the following negative consequences: a decrease in students' interest in historical traditions; ineffectiveness in the formation of ethnopedagogical culture; the emergence of incorrect ideas about national values among students.

CONCLUSION: In the formation of ethnopedagogical culture based on historical thinking, scientifically grounded and age-appropriate methodological approaches play an important role. A key factor in this process is the individual approach of the teacher, who

correctly organizes the educational process, considering students' historical and cultural knowledge. The development of ethnopedagogical culture not only shapes historical thinking but also forms respect for national values and culture among students.

Keywords: historical thinking, ethnopedagogical culture, national values, pedagogy, methodology, cultural heritage, education.

For citation: M.I. Ne'matov. (2025). 'Development of ethnopedagogical culture among students based on historical thinking' // Inter education & global study. (4). pp. 64–73. (In Uzbek)

Har bir millatning o'ziga xos tarixi, madaniyati va pedagogik an'analari mavjud bo'lib, ular yosh avlodni tarbiyalash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Xalqning asrlar davomida to'plagan tajribasi, urf-odatlar va qadriyatlar ta'lim jarayonida tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qilishi mumkin [2]. Ayniqsa, bugungi globallashuv sharoitida milliylikni saqlash, madaniy merosga asoslangan ta'lim tizimini shakllantirish dolzarb masalalardan biriga aylangan [5]. Shu nuqtai nazardan, tarixiy tafakkur asosida talabalar ongida etnopedagogik madaniyatni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [9].

Etnopedagogika – bu xalq pedagogikasining ildizlariga asoslangan holda yosh avlodni tarbiyalash, milliy qadriyatlarni singdirish va ularni kelajak hayotida qo'llashga yo'naltirishni o'z ichiga oladi [10]. Tarixiy tafakkur esa insonning o'z ajdodlari tajribasini anglab yetishi, milliy an'analar, odatlar va madaniyatni o'rganish orqali jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishida muhim omildir [13]. Talabalar uchun tarixiy tafakkur faqat o'tmishga qaytish emas, balki milliy an'ana va qadriyatlarni zamonaviy sharoitda uyg'unlashtirib, kelajak rivojiga yo'naltirish imkoniyatini yaratadi.

Bugungi ta'lim tizimi nafaqat nazariy bilimlarni berishga, balki shaxsning ma'naviy yetukligini oshirishga ham xizmat qilishi lozim [7]. Shu jihatdan qaraganda, talabalar ongida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish ularning milliy o'zligini anglashiga, ijtimoiy faolligini oshirishiga va milliy iftixorni shakllantirishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xalq pedagogikasining ta'lim jarayonida qo'llanishi, tarixiy bilimlar asosida talabalarning ma'naviyatini boyitish va ularni jamiyatga foydali shaxslar sifatida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Ushbu maqolada tarixiy tafakkurning ta'lim jarayonidagi o'rni, etnopedagogik madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlarining ahamiyati va talabalar ongida bu jarayonni rivojlantirish usullari keng yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida xalq pedagogikasidan samarali foydalanish yo'llari, milliy tarbiya vositalarining ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida milliy o'zlik va tarixiy ongni rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ushbu tadqiqotning maqsadi tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni shakllantirishning ta'lim jarayonlarida aks etishini ta'minlash va bo'lajak o'qituvchilarning professional malakasini oshirishdan iboratdir.

Xalq pedagogikasi (etnopedagogika) bo'yicha adabiyotlar mavzuning asosiy poydevorini tashkil etadi. Masalan, "Xalq pedagogikasi fanining predmeti va maqsadi"

kabi manbalarda etnopedagogikaning predmeti, ob'ekti va uning xalq og'zaki ijodi, an'analari orqali tarbiya jarayoniga ta'siri haqida umumiy tushunchalar beriladi. Bu adabiyotlar tarixiy tafakkur va milliy tarbiya usullarining bog'liqligini ochib beradi. Shu bilan birga, xalq pedagogikasining talabalarda milliy o'zlikni anglash va madaniy merosga hurmat tuyg'usini shakllantirishdagi roli ta'kidlanadi. "Tarix o'qitish metodikasi" (ResearchGate, 2023) kabi o'quv qo'llanmalarda tarix darslarida yangi pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish usullari keltirilgan. Professor P.V. Gora kabi mutaxassislarining ishlarida tarix o'qitish uslubiyotining o'quvchilarga bilim berish, tarbiyalash va ularning shaxsiy kamolotiga hissa qo'shishdagi ahamiyati qayd etiladi. Bu adabiyotlar tarixiy tafakkurni etnopedagogik madaniyat bilan bog'lashda muhim vosita sifatida qaraladi, chunki tarixiy voqealar va milliy qadimiy meros talabalarda o'z xalqining o'tmishiga oid chuqur idrokni shakllantiradi. "Talabalarining kreativ qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishning pedagogik asoslari" (ResearchGate, 2024) kabi maqolalarda zamonaviy ta'limda raqamli vositalar va interfaol metodlarning o'rni muhokama qilinadi. Bu adabiyotlar etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishda multimedia, elektron atlaslar va virtual trenajyorlar kabi vositalardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Tarixiy tafakkurni shakllantirishda bunday texnologiyalar milliy merosni zamonaviy usullar bilan talabalarga yetkazishda samarali ekanligi ta'kidlanadi. "Tarbiyaning umumiy metodlari" kabi manbalarda tarbiya jarayonida musobaqa, o'yin va jamoaviy faoliyat kabi usullarning ahamiyati ochib beriladi. Bu usullar talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishda milliy an'analari va qadimiy tarbiya tajribalariga tayanish imkonini beradi. Masalan, xalq o'yinlari yoki tarixiy voqealarni sahnalashtirish orqali talabalar o'z xalqining madaniy o'ziga xosligini his qiladi va bu ularning tarixiy tafakkurini mustahkamlaydi. "Xorijiy tillardagi tarixiy asarlarning ilmiy tadqiqi va tanqidiy tahlili asosida Sharq mamlakatlari tarixiga oid zamonaviy o'quv adabiyotlarini yaratish" loyihasi Sharq xalqlari, jumladan, o'zbek xalqining tarixiy-madaniy merosini o'rganishgan.

"Tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish" mavzusiga oid tadqiqot metodologiyasi quyidagicha tuzilishi mumkin [9]. Ushbu metodologiya tadqiqotning maqsadi, usullari, bosqichlari va ishning amaliy asoslarini aniq belgilashga xizmat qiladi. Tadqiqotning maqsadi talabalarda tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash va ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini isbotlashdan iborat. Shuningdek, tarixiy tafakkur va etnopedagogik madaniyat tushunchalarining nazariy asoslarini o'rganish, talabalarda ushbu madaniyatni rivojlantirishda tarixiy bilimlar va milliy tarbiya usullarining rolini tahlil qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va an'anaviy usullarni birlashtirgan holda tajriba o'tkazish, tadqiqot natijalarini baholash va umumlashtirish kabi vazifalar ko'zda tutiladi.

Tadqiqot ob'ekti oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar va ularning madaniy-tarixiy rivojlanish jarayoni bo'lib, tadqiqot predmeti esa tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni shakllantirish jarayonidir. Tadqiqotda quyidagi usullardan

foydalaniladi: nazariy usullar, empirik usullar va statistik usullar. Tadqiqot quyidagi nazariy asoslarga tayanadi: 1. Xalq pedagogikasi (etnopedagogika) tamoyillari: milliy an'analar, og'zaki ijod va qadimiy tarbiya usullari. 2. Tarixiy tafakkur nazariyasi: o'tmishni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va tarixiy xotirani shakllantirish. 3. Zamonaviy pedagogika yondashuvlari: faol o'qitish metodlari, interfaol texnologiyalar va shaxsiy yondashuv. Tadqiqot bosqichlari ham uchta bosqichdan amalga oshirildi. Tayyorgarlik bosqichi: Tadqiqot rejasini ishlab chiqish, adabiyotlarni o'rganish va zarur resurslarni tayyorlash. Asosiy bosqich: Tajriba o'tkazish, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish. Yakuniy bosqich: Natijalarni baholash, xulosalar chiqarish va umumlashtirish.

Oliy ta'lim muassasasida tarix va pedagogika fakulteti talabalari tajriba va nazorat guruhlari uchun teng taqsimlandi. Darslar, tajriba va tahlil jarayonlari uchun so'rovnoma blankalari, multimedia materiallari (tarixiy filmlar, slaydlar), milliy an'analar o'zida rekvizitlar (xalq o'yinlari, sahna liboslari) ishlatildi. Talabalarda tarixiy tafakkur darajasining oshishi ularning tarixiy voqealarni tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarish qobiliyatlarida namoyon bo'ldi. Etnopedagogik madaniyatning rivojlanishi esa milliy qadriyatlar va an'analar hurmatning kuchayishi bilan o'lchandi. Tadqiqot jarayonida tarixiy tafakkur va etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish uchun samarali metodlar aniqlandi.

Tarixiy tafakkur va etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus darslarda milliy tarixiy voqealarni sahnalashtirish, xalq o'yinlari va multimedia vositalaridan foydalanildi. An'anaviy dars usullari sifatida leksiya va seminarlar qo'llanildi. Tadqiqot davomida so'rovnomalar, kuzatish va tajriba natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot boshida va oxirida talabalarning milliy madaniyat, tarixiy bilimlar va o'z xalqiga qiziqish darajasini aniqlash uchun so'rovnomalar o'tkazildi. So'rovnomada quyidagi savollar asosida ma'lumotlar yig'ildi: "O'zbek xalqining tarixiy merosiga qanchalik qiziqasiz?", "Milliy an'analarni qanchalik muhim deb bilasiz?", "Tarixiy voqealardan xulosa chiqarish qobiliyatingizni qanday baholaysiz?". Tajriba guruhida (T.G.) tadqiqot boshida milliy madaniyatga qiziqish 60% ni tashkil etgan bo'lsa, oxirida bu ko'rsatkich 85% ga yetdi. Tarixiy voqealardan xulosa chiqarish qobiliyatini "yuqori" deb baholagan talabalar soni 20% dan 70% ga oshdi. Nazorat guruhida (N.G.) esa milliy madaniyatga qiziqish 55% dan 60% gacha o'sdi, ya'ni o'zgarish minimal bo'ldi. Tarixiy tafakkur darajasini "yuqori" deb baholaganlar soni 25% dan 35% ga ko'tarildi. Tajriba guruhida etnopedagogik usullar va tarixiy tafakkurga urg'u berilgan darslar talabalarning milliy madaniyatga qiziqishini hamda analitik fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar unchalik sezilarli bo'lmadi. Dars jarayonida talabalarning faolligi, ishtiroki va xulq-atvori kuzatildi. Tajriba guruhida talabalar xalq o'yinlari, masalan, "Alpomish" dostonini sahnalashtirish va tarixiy munozaralarda yuqori faollik ko'rsatdi. Multimedia vositalari, jumladan, tarixiy filmlar va interaktiv xaritalar o'quv jarayoniga qiziqishni oshirdi. Guruh ichida jamoaviy ishlash va milliy qadriyatlar haqida muhokama qilish ko'proq kuzatildi. Nazorat guruhida esa talabalar asosan leksiyalarda passiv tinglovchi sifatida qatnashdi, tarixiy mavzular bo'yicha savol-javob jarayonida esa faollik past bo'ldi.

Tajriba guruhida interfaol va etnopedagogik usullar talabalarni faol ishtirok etishga undadi, bu esa ularning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga va milliy madaniyatga hurmatini oshirishga yordam berdi. Masalan, "O'zbek xalqining qadimiy an'analari" mavzusidagi sahna ko'rinishi yoki "O'tmishdagi buyuk shaxslar" munozarasi kabi maxsus mashg'ulotlar o'tkazildi. Natijada, talabalar o'zbek xalqining tarixiy merosiga oid bilimlarini dars oldi va keyingi test natijalariga ko'ra 75% ga oshirdi. Milliy qadriyatlar va an'analarni muhim deb bilish darajasi 90% ga yetdi. Tarixiy voqealarni tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarish qobiliyati sezilarli darajada yaxshilandi, masalan, "O'zbek davlatchiligi tarixi" mavzusida mustaqil fikr yuritish ko'rsatkichi 65% ga ko'tarildi. Nazorat guruhida esa bilim darajasidagi o'sish 30% atrofida bo'lib, tarixiy tafakkur va madaniy o'zlikni anglashda katta o'zgarish kuzatilmadi. Tarixiy voqealar va milliy merosni o'rganish talabalarda o'tmishga hurmat va undan saboq olish qobiliyatini oshirdi, bu esa ularning etnopedagogik madaniyatini mustahkamlashga xizmat qildi. Xalq o'yinlari, sahnalashtirish va an'anaviy tarbiya usullari talabalarni milliy qadriyatlar bilan yaqinlashtirdi va ularning madaniy o'ziga xoslikni anglash darajasini yuksaltirdi. Multimedia vositalari tarixiy bilimlarni qiziqarli va tushunarli qilib yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qildi. Tahlil natijalariga ko'ra, tarixiy tafakkur asosida etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish uchun an'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish eng samarali yondashuv hisoblanadi. Tajriba guruhining natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda milliy madaniyatga qiziqish va tarixiy tahlil qilish qobiliyati sezilarli darajada oshdi. Nazorat guruhidagi minimal o'zgarishlar esa an'anaviy usullarning cheklovlarini ko'rsatdi. Shu munosabat bilan quyidagi takliflar ilgari suriladi: Tarix darslarida etnopedagogik usullarni (xalq ertaklari, dostonlar, o'yinlar) kengroq joriy qilish; Multimedia va interfaol texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish; Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish (masalan, muzeylarga sayohatlar yoki tarixiy rekonstruksiyalar).

Tadqiqot shuni isbotladiki, tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish nafaqat milliy o'zlikni mustahkamlashga, balki talabalarning analitik fikrlash va ijodiy yondashuvlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ta'limda kengroq qo'llanilishi uchun qo'shimcha tajribalar va resurslar talab etiladi.

"Tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish" mavzusiga oid xulosa va takliflar quyidagicha shakllantirildi. Ushbu bo'limda tadqiqotning asosiy natijalari umumlashtirilib, kelgusidagi ishlar uchun amaliy tavsiyalar beriladi. Tadqiqot davomida "tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish" jarayoni nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. Quyidagi asosiy xulosalar qayd etildi: tarixiy bilimlar va o'tmishni tahlil qilish qobiliyati talabalarda milliy o'zlikni anglashni va o'z xalqining madaniy merosiga hurmatni shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Tarixiy tafakkur talabalarga o'tmishdagi voqealardan saboq olish va ularni hozirgi hayot bilan bog'lash imkoniyatini berdi. Xalq pedagogikasiga asoslangan usullar, xususan, xalq o'yinlari, dostonlar va an'analarni sahnalashtirish talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishda yuqori samara ko'rsatdi. Bu usullar milliy

qadimiyatlar bilan hissiy bog'lanishni ta'minladi. Multimedia vositalari, jumladan, tarixiy filmlar, interaktiv xaritalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar tarixiy bilimlarni qiziqarli va tushunarli qilib yetkazishda samarali vosita ekanligini isbotladi. Tajriba guruhida qo'llanilgan usullar talabalarning milliy madaniyatga qiziqishini, tarixiy voqealarni tahlil qilish qobiliyatini va o'z xalqiga hurmatini sezilarli darajada oshirdi. Nazorat guruhida esa an'anaviy usullar bunday darajada ta'sir ko'rsatmadi. Tarixiy tafakkur va etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish talabalarning nafaqat intellektual, balki axloqiy va madaniy jihatdan ham yuksalishiga xizmat qildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, an'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish talabalarda milliy o'zlik va tarixiy ongini rivojlantirishda eng samarali yondashuv hisoblanadi. Shu bilan birga, bu jarayon ta'limning tarbiyaviy jihatini kuchaytirib, talabalarni o'z xalqining boy merosiga yaqinlashtiradi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi: Tarix va pedagogika yo'nalishidagi o'quv dasturlariga etnopedagogik usullar (xalq ertaklari, dostonlar, milliy bayramlar) hamda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarni kiritish, milliy tarixiy voqealarni o'rganishga alohida e'tibor qaratib, ularni zamonaviy hayot bilan bog'lovchi loyihalarni joriy qilish, dars jarayonida multimedia vositalarini (tarixiy filmlar, virtual ekskursiyalar, interaktiv xaritalar) kengroq qo'llash, talabalarni faol ishtirok etishga undash uchun sahnalashtirish, munozara va jamoaviy o'yinlarni tashkil qilish, amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish, ya'ni muzeylar, tarixiy joylar va madaniy yodgorliklarga sayohatlarni tashkil qilib, talabalarning o'tmish bilan bevosita aloqasini ta'minlash, tarixiy rekonstruksiya yoki "O'tmishdan xat" kabi ijodiy loyihalar orqali talabalarning analitik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qituvchilar malakasini oshirish uchun etnopedagogika va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha maxsus treninglar tashkil qilish, shuningdek, tarixiy tafakkur va milliy madaniyatni o'qitishda yangi metodikalarni ishlab chiqishga o'qituvchilarni jalb qilish.

Tarixiy tafakkur asosida talabalarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish nafaqat ta'lim jarayonini boyitadi, balki milliy o'zlikni mustahkamlash va kelajak avlodni o'z xalqining qadimiy merosiga hurmat bilan tarbiyalashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvning kengroq qo'llanilishi uchun ta'lim tizimida tizimli o'zgarishlar va qo'shimcha resurslar talab etiladi. Tadqiqot natijalari va takliflar kelgusida ushbu sohada chuqurroq izlanishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asqarova O'. M. (2008). Pedagogika. Toshkent: "Talqin" nashriyoti.
2. Djurayeva S. N, Turdiyeva N. S, Baxronova, A. I. (2021). Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashri.
3. Doshanova G. I. (2021). Talaba-amaliyotchilar uchun metodik qo'llanma. Nukus: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti nashri.
4. G'afforov Ya. X. (2008). Maxsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari. Toshkent: "Universitet" nashriyoti.

5. Karimov I. A. (1997). Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent: “Sharq” nashriyoti.
6. Karimova M. (2023). Pedagogical principles of development of students creative abilities based on innovative technologies. Society and Innovations Journal, Special Issue – 05, 205-213. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp205-213>
7. Mavlonova R, To‘raeva O. (2001). Pedagogika. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.
8. Mirziyoyev Sh. M. (2017). Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU.
9. Ne‘matov M. (2024) Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. FarDU. ILMIY XABARLAR, 1(2),
10. Ne‘matov M. (2025) Bo‘lajak o‘qituvchilarning etnopedagogik madaniyatini rivojlantirishning nazariy-metodolik asoslari. Globallashuv sharoitida pedagogik mediata’limni rivojlantirish mexanizmlari: muammolari va yechimlari ilmiy-amaliy konferensiyasi Termiz-2025. 14-15 fevral 2025-yil 354-359-betlar.
11. Ne‘matov M. Pedagogical Conditions of Ethno-Pedagogic Culture Development In Future Teachers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2024. – T. 3. – №. 4.
12. Ochilov M. (2000). Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi: “Nasaf” nashriyoti.
13. Toshpo‘latov T, G‘afforov Ya. X. (2010). Tarix o‘qitish metodikasi. Toshkent: “Turon-Iqbol” nashriyoti.
14. Zunnunov, A. (2019). O‘zbek pedagogikasi tarixi. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ne‘matov Mashxurbek Inomjon o‘g‘li**, Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg‘ona filiali jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasida katta o‘qituvchisi Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi. [**Нематов Махсуббек Иномжонович**, старший преподаватель кафедры физического воспитания, теории спорта и методики Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, филиал в Фергане, исследователь Ферганского государственного университета], [**Mashxurbek I. Nematov**, Senior Lecturer at the Department of Physical Education, Sports Theory, and Methodology, Institute for Retraining and Advanced Training of Specialists in Physical Education and Sports, Fergana Branch, and Researcher at Fergana State University].